

CIROK GENOTÍPUSOK SNP ALAPÚ MOLEKULÁRIS FINGERPRINT VIZSGÁLATA

JÓVÉR JÁNOS¹, KISS BENCE DÁVID¹, ANDREAS KNÜFER², FAZEKAS MIKLÓS¹

¹Alfaseed Kft., Karcag

²Agrar + Veterinary Experts GmbH&Co, Cuxhaven

A modern növénynevelési programokban egyre nagyobb jelentőséget kapnak a molekuláris markerek a genotípusok azonosításában és a genetikai tisztaság ellenőrzésében. A vizsgálat célja cirok hibridek és szülővonalai molekuláris genetikai jellemzése volt SNP alapú markeranalízis segítségével, valamint egy marker készlet meghatározása, amely alkalmas a genotípusok molekuláris fingerprint alapú azonosítására.

A vizsgálat során egy 10K SNP Chip sorozat alapján markereket azonosítottunk, majd ezek közül polimorf és informatív markereket választottunk ki a további elemzésekhez. A genotípusok közötti genetikai különbségeket genetikai távolságokon alapuló klaszteranalízis a klaszterekhez rendelhető heatmap, valamint marker informativitási vizsgálatok segítségével értékeltük.

Az eredmények azt mutatták, hogy a vizsgált genotípusok egyedi molekuláris fingerprint mintázattal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a hibridek és szülővonalai egyértelmű genetikai elkülönítését. A marker panel további elemzése során megállapítható volt, hogy már néhány SNP marker alkalmazásával is nagyszámú genotípus azonosítható.

Az eredmények alapján a molekuláris marker alapú rendszer alkalmas lehet a cirok hibridek genetikai azonosítására és a szülővonalak genetikai tisztaságának ellenőrzésére. A módszer hozzájárulhat a marker-asszisztált fajtafenntartási rendszerek fejlesztéséhez és a vetőmag-előállítás genetikai kontrolljának javításához.

Kulcsszavak: cirok, SNP marker, molekuláris fingerprint, genotípus azonosítás, fajtafenntartás

SNP FINGERPRINTING OF SORGHUM GENOTYPES

J. JÓVÉR¹, B. D. KISS¹, A. KNÜFER², and M. FAZEKAS¹

¹Alfaseed Kft., Karcag

²Agrar + Veterinary Experts GmbH&Co, Cuxhaven

Molecular markers are increasingly applied in plant breeding programs for genotype identification and genetic purity control. The aim of this study was the molecular characterization of sorghum hybrids and their parental lines using SNP markers and the development of a marker set suitable for molecular fingerprint-based genotype identification.

SNP markers were identified by a 10K SNP Chip array, and polymorphic markers were selected for further analysis. Genetic relationships among the genotypes were evaluated using fingerprint heatmap visualization, genetic distance-based cluster analysis, and marker informativity assessment.

The results demonstrated that the analyzed genotypes possess unique molecular fingerprint patterns, allowing clear genetic discrimination of hybrids and parental lines. Analysis of marker discriminatory power indicated that a relatively small number of SNP markers is sufficient to uniquely identify a large proportion of the studied genotypes.

The developed molecular fingerprint system may provide an efficient tool for genetic identification of sorghum hybrids and the verification of parental line purity. The approach has potential applications in marker-assisted variety maintenance and genetic quality control in seed production.

Key words: sorghum, SNP marker, molecular fingerprint, genotype identification, variety maintenance

Bevezetés

A cirok (*Sorghum bicolor* L. Moench) a világ egyik legfontosabb gabonanövénye, amely különösen száraz és kedvezőtlen környezeti feltételek között is stabil termést képes adni. A növény jelentősége világszerte növekszik, mivel több mint 500 millió ember számára biztosít

alapvető élelmiszer- és takarmányforrást, miközben kiváló alkalmazkodóképességgel rendelkezik száraz és tápanyagban szegény talajokon is. A modern ciroktermesztésben a hibridek alkalmazása meghatározó szerepet játszik, ezért a szülővonalak genetikai tisztaságának fenntartása és a hibridek pontos azonosítása kiemelt jelentőségű a vetőmag-előállítás és a fajtafenntartás során.

A genotípusok azonosítására hagyományosan morfológiai és agronómiai bélyegeket alkalmaznak, azonban ezek a módszerek gyakran környezeti hatások által befolyásoltak, valamint idő- és munkaigényesek. A molekuláris genetikai módszerek fejlődése új lehetőségeket teremtett a növénygenotípusok pontos és reprodukálható azonosítására. A DNS-alapú molekuláris markerek, mint például az SSR vagy SNP markerek, széles körben alkalmazhatók genetikai diverzitás vizsgálatára, populációszerkezet elemzésére, valamint a genotípusok közötti genetikai kapcsolatok feltárására (Baloch et al., 2023; Enyew et al., 2022).

Az utóbbi években a nagy áteresztőképességű genotipizálási módszerek lehetővé tették nagyszámú SNP marker azonosítását a cirok genomjában, amelyek nagy sűrűségük és stabil öröklődésük miatt különösen alkalmasak genetikai vizsgálatokhoz (Somegowda et al., 2024). Az SNP markerek alkalmazása nemcsak a genetikai diverzitás és populációszerkezet vizsgálatában vált elterjedtté, hanem a modern nemesítési programokban, például marker-asszisztált szelekcióban és genotípus azonosításban is fontos szerepet tölt be (Mudaki et al., 2023).

Ezek molekuláris rendszerek lehetővé teszik a fajták és hibridek genetikai profiljának gyors és megbízható meghatározását. Az ilyen rendszerek különösen hasznosak a fajtafenntartási programokban, ahol a genetikai tisztaság ellenőrzése kulcsfontosságú a vetőmag-előállítás minőségének biztosításához. A genetikai távolság szempontjából karakterisztikus SNP markerek alkalmazása lehetőséget teremt olyan redukált marker készletek kialakítására is, amelyek költséghatékonyan alkalmazhatók rutin genetikai azonosítási vizsgálatokban.

A jelen vizsgálat célja cirok hibridek és szülővonalaik molekuláris genetikai jellemzése SNP markerek segítségével, valamint olyan megközelítőleg 40 SNP-t magába foglaló marker készlet azonosítása volt, amely alkalmas a genotípusok molekuláris alapú azonosítására és a marker-asszisztált fajtafenntartás módszertani támogatására.

Anyag és módszer

A vizsgálatok során államilag elismert cirok (*Sorghum bicolor* L. Moench) hibridek és azok szülővonalai kerültek elemzésre. A vizsgált genotípusok a nemesítési programban használt stabil beltenyésztett vonalakból, valamint az ezek keresztezésével előállított hibridekből származtak. A molekuláris genetikai vizsgálatokhoz fiatal levélszövetből izolált genomi DNS-t használtunk. A genomi DNS izolálása standard növényi DNS-extrakciós protokoll alapján történt (Doyle és Doyle, 1990). A DNS minőségét és koncentrációját spektrofotometriás módszerrel ellenőriztük. A genotípusok molekuláris karakterizálása egy 10K denzitású cirok SNP Chip sorozat markereinek felhasználásával történt.

Az SNP markerek kiválasztása során a szülővonalak között polimorf, jól meghatározható allélkülönbséget mutató lokuszokat választottunk ki. Az elemzéshez PIC (Polymorphism Information Content) módszert használtunk, amelyek megbízható genotípusadatokat szolgáltatnak a vizsgált genotípusok többségére.

A markeradatok feldolgozása és statisztikai elemzése az R statisztikai környezetben történt (R Core Team, 2024). Az SNP genotípusadatokat kategorikus változóként kezeltük, majd a heterozigóta és homozigóta genotípusok azonosítása után genetikai összehasonlító elemzéseket végeztünk.

A genotípusok molekuláris genetikai távolság markereinek mintázatát hőtérképes vizualizációval (heatmap) szemléltettük, amely lehetővé teszi a markerprofilok közötti különbségek vizuális értékelését (Kolde, 2019). A genotípusok közötti genetikai kapcsolatokat a markeradatok alapján számított genetikai távolságok segítségével elemeztük. A genetikai távolságokat kinship analízis alapján határoztuk meg, majd klaszteranalízist végeztünk a genotípusok közötti rokonsági viszonyok feltárására.

Az SNP markerek informativitását az egyes lokuszokon megfigyelhető allélvariánsok száma alapján értékeltük. A marker készlet diszkriminációs képességét a genotípusok egyedi azonosíthatóságának vizsgálatával határoztuk meg.

A minimális marker készlet meghatározásához a markerek fokozatos bevonásával értékeltük, hogy az egyes marker kombinációk hány genotípus egyedi azonosítását teszik lehetővé. Az elemzés célja egy olyan redukált marker panel meghatározása volt, amely elegendő információt biztosít a vizsgált genotípusok molekuláris fingerprint alapú azonosításához.

Eredmények

A szekvenálási adatok feldolgozása során a vizsgált cirok genotípusokban nagyszámú SNP polimorfizmus került azonosításra. A minőségellenőrzési és szűrési lépések után egy olyan marker készlet került kialakításra, amely alkalmas a szülővonalak és hibridek genetikai megkülönböztetésére. A kiválasztott markerek a szülővonalak között egyértelmű allélkülönbségeket mutattak, ami lehetővé tette bizonyos karakterisztikus markerek meghatározását a további vizsgálatokhoz.

Az SNP markerek genetikai informativitását az egyes lokuszokon megfigyelt allélvariációk száma alapján értékeltük. Az allélvariánsok eloszlását a 3. ábra szemlélteti. Az eredmények azt mutatják, hogy a marker panel jelentős genetikai variabilitást fed le, ami megfelelő alapot biztosít a genotípusok molekuláris azonosításához.

A kiválasztott marker készlet alapján a genotípusok molekuláris fingerprint mintázata jól szemléltethető. A markerprofilok vizualizálására rokonsági heatmap készült (1. ábra), amely a genotípusok és markerek közötti mintázatot mutatja.

1. ábra. A vizsgált genotípusok rokonsági mintázata SNP markerek egy részhalmaza alapján.

Az ábrán a sorok a vizsgált genotípusokat, az oszlopok pedig az SNP markerek egy részhalmazt jelölik. A különböző színek az adott markerhez tartozó allélvariánsokat reprezentálják. A heatmap jól látható mintázatait azt mutatják, hogy a vizsgált genotípusok eltérő markerprofilokkal rendelkeznek, amelyek egyedi molekuláris fingerprintként értelmezhetők.

A heatmapen több esetben blokkyszerű mintázatok figyelhetők meg, amelyek genetikai hasonlóságot mutató genotípuscsoportokra utalnak. Az ilyen mintázatok gyakran közös genetikai háttérrel rendelkező vonalak vagy azonos szülői kombinációból származó hibridek jelenlétét jelzik. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a kiválasztott marker panel alkalmas a vizsgált genotípusok molekuláris szintű megkülönböztetésére. A genotípusok közötti

genetikai kapcsolatokat a marker adatok alapján számított genetikai távolságok segítségével elemeztük. A klaszteranalízis eredményeit dendrogram formájában ábrázoltuk (2. ábra).

2. ábra. A vizsgált genotípusok genetikai kapcsolatai SNP fingerprint adatok alapján számított genetikai távolság felhasználásával.

A dendrogramon a genotípusok genetikai hasonlóságuk alapján csoportosulnak. Az egymáshoz közelebb elhelyezkedő genotípusok genetikai profilja hasonlóbb, míg a nagyobb távolságra elhelyezkedő ágak jelentősebb genetikai különbségeket jeleznek.

Az elemzés több jól elkülönülő genotípuscsoportot mutatott, amelyek a vizsgált szülővonalak genetikai hátterét tükrözik. A klaszterek szerkezete azt jelzi, hogy a marker készlet hatékonyan képes a genotípusok közötti genetikai különbségek kimutatására. Az ilyen jellegű klaszteranalízis gyakran alkalmazott módszer a növénygenetikai vizsgálatokban a genotípusok rokonsági viszonyainak szemléltetésére.

A kiválasztott marker panel genetikai informatívását az egyes markereken megfigyelhető allélvariánsok számának eloszlása alapján értékeltük (3. ábra). Az eredmények azt mutatták, hogy a marker készlet különböző informatívitású lokuszokat tartalmaz, amelyek eltérő mértékben járulnak hozzá a genotípusok megkülönböztetéséhez.

3. ábra. A genotípusok azonosíthatósága az SNP markerek számának függvényében

A több allélvariánst tartalmazó markerek különösen alkalmasak a genetikai különbségek kimutatására, mivel nagyobb genetikai diverzitást reprezentálnak. Az allélvariánsok eloszlása alapján a vizsgált marker panel megfelelő genetikai változatosságot fed le, ami támogatja a molekuláris fingerprint rendszer alkalmazhatóságát, ami jelen esetben 40 fingerprint marker meghatározását jelentette.

A fingerprint heatmap, a genetikai távolságokon alapuló dendrogram, valamint az SNP markerek informativitását és diszkriminációs képességét bemutató elemzések együttesen igazolják, hogy a kiválasztott marker készlet alkalmas a vizsgált cirok genotípusok molekuláris fingerprint alapú azonosítására.

Az eredmények arra utalnak, hogy a molekuláris marker alapú azonosítás hatékony eszközt jelenthet a hibridek és szülővonalak genetikai azonosítására, valamint a fajtafenntartási és vetőmag-előállítási folyamatok genetikai ellenőrzésére.

Következtetések

A vizsgálat során végzett molekuláris genetikai elemzések alapján megállapítható, hogy a szekvenálási adatokból azonosított SNP markerek alkalmasak a vizsgált cirok hibridek és szülővonalak genetikai megkülönböztetésére. A genotípusok molekuláris fingerprint mintázata egyértelmű különbségeket mutatott, amelyeket a heatmap és a genetikai távolságokon alapuló klaszteranalízis is megerősített.

Az SNP markerek informativitásának vizsgálata azt mutatta, hogy a marker panel megfelelő genetikai variabilitást fed le, ami lehetővé teszi a genotípusok hatékony molekuláris azonosítását. A markerprofilok alapján a vizsgált genotípusok egyedi molekuláris fingerprinttel rendelkeznek, amely alkalmas a hibridek és szülővonalak genetikai karakterizálására.

Az eredmények alapján a molekuláris marker alapú fingerprint rendszer alkalmas lehet a cirok hibridek genetikai azonosítására, valamint a szülővonalak genetikai tisztaságának ellenőrzésére. A módszer alkalmazása hozzájárulhat a fajtafenntartási és vetőmag-előállítási folyamatok genetikai kontrolljának javításához, valamint a marker-asszisztált fajtafenntartás módszertani alapjainak megerősítéséhez.

Köszönetnyilvánítás

A kutatómunka GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00150 azonosítószámú projekt keretein belül az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósult meg.

Irodalom

- Baloch, F.S., Alsaleh, A., Shahid, M.Q., Çiftçi, V., Sáenz de Miera, L.E., Aasim, M., Hatipoğlu, R. (2023) Recent advancements in the breeding of sorghum crop. *Frontiers in Genetics*.
- Doyle, J.J., Doyle, J.L. (1990) Isolation of plant DNA from fresh tissue. *Focus*, 12, 13–15.
- Enyew, M., Feyissa, T., Geleta, M., Tesfaye, K. & Hammenhag, C. (2022) Genetic diversity and population structure of sorghum using SNP markers. *Frontiers in Plant Science*.
- Kolde, R. (2019) *pheatmap: Pretty Heatmaps*. R package.
- R Core Team (2024) *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna.
- Mudaki, P., Derera, J., Sibiyi, J., Tongoona, P. & Labuschagne, M. (2023) Genetic diversity and population structure of sorghum landraces using SNP markers. *Journal of Molecular Evolution*.
- Somgowda, V.K., Prasad, P.V.V., Perumal, R. & Tesso, T. (2024) Genomics breeding approaches for developing sorghum varieties. *Current Plant Biology*.